

FOLKLOR ATAMASINIŃ ÓZBEK ILIMINDE QOLLANILWI

Qurbanbaeva Shaxnoza

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası
“Baqıshılıq hám dástansılıq” qaniygeligi 2-kurs student

Lola Maxamatdiová

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459379>

Annótaciya. Bul maqalada ózbek folklorında ilimde “folklor” termini birinshi qollanılıwi hám folklor iliminiń izertleniwi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, el ádebiyat, awızeki ádebiyat, xalıq awızeki dóretpe, kórkem óner, shıǵarma.

THE USE OF THE NAME FOLKLORE IN UZBEK SCIENCE

Abstract. This article describes the first use of the term “folklore” in Uzbek folklore studies and folklore studies.

Key words: folklore, folk literature, oral literature, folk oral art, art, artwork.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗВАНИЯ ФОЛЬКЛОР В УЗБЕКСКОЙ НАУКЕ

Аннотация. В этой статье рассказывается о первом использовании термина “фольклор” в узбекской фольклористике и исследованиях фольклористики.

Ключевое слово: фольклор, народная литература, устная литература, народное устное творчество, искусство, художественное произведение.

Angliya hám AQSH da xalıq kórkem óner xızmetiniń barlıq túrleri awız – eki dóretiwshilik, muzıka, oyın, teatr, súwretlew óneri hám ámeliy kórkem óneri, sonday – aq, úrip ádetler de usı termin menen súwretlenedi. Ózbek folklorında ilimde “folklor” termini 1932-jıllarda Hoji Zarif tárepinen qollanılǵan hám óziniń joqarı oqıw ornı talabalar ushın arnalǵan birinshi kitabın “ózbek folklorı” dep ataǵan. Buǵan shekem “folklor” termini ornına “el ádebiyatı”, “awızeki ádebiyat”, sıyaqlı atamalar qollanılıp kelmekte, házirgi waqıtta “folklor” termini tereń hár tárepleme úyrenilip, keń túrde jayılp ketti. Biz “folklor” degende, tiykarınan, xalıq awız eki dóretiwshiligi yaǵnıy poetikalıq dóretiwshiligin túsinemiz. Xalıq kórkem óneriniń basqa da túrleri ushın bolsa sol taraw atı qosıp qollanıladı, máselen, xalıq muzıkası ushın “muzıka folklori” termini qollanıladı hám t.b.

Folklorliq shıǵarmalarında muzıka, oyın, teatr kórkem óneri elementleri qosılıp ketkenligi sebepli folklorlı sinkretikalıq kórkem óneri dep te atawımız múmkin. Ayne payıtında folklorlıq shıǵarmalar kórkem óneriniń basqa da túrlerinen ózine tán tárepleri menen ajralıp turadı. Folklorlarda sóz, muzıka hám atqarıw birligi barlıq waqıtta saqlanıp qaladı.

Folklor shıǵarmalarında miynetkesh xalıqtıń turmıs tárizi súwretlenedi. Xalıqtıń pútkil dúnya haqqındaǵı túsiniklerin sotsial - tariyxıy, siyasiy, filosofiyalıq hám ádebiy - estetikalıq kóz qaraların ózinde qalıplestiredi. Bul nárselerdiń tiykarı folklor shıǵarmaları mazmunı hám mánisiniń tereń xalıqshılıǵın kórsetedi. Folklor shıǵarmalarındaǵı xalıqshılıqtıń tiykarın onıń mazmunı quraydı. Tarixiy-socialıq waqıyalardı súwretlewi folklor shıǵarmalarında xalıqtıń óz - ara múnásebetleri tiykarında quraladı.

Xalıq dóretiwshiliginiń úyreniwshi, tekseriwshi pán folklor dep júrgiziledi. Folklor shıǵarmaları xalıq awızeki dóretiwshiliginiń tiykarların áyyemgi dúnya estetikalıq sezimleri menen baylanıstırıp úyrenedi. Tiykarınan áyyemgi dúnya sayaxatshıları hám tariyxshılarınıń Orta Aziya xalıqlarına tiyisli bolǵan gúrrińleri, hár túrli úrp-ádetleri hám máresimleri haqqındaǵı jazba maǵlıwmatları folklor ushın oǵada áhmiyetli bolıp esaplanadı. Folklorlı izertlegen ilimpazlardıń aytıwına qaraǵanda folklor shıǵarmaların jazıp alıwdaǵı birinshi tájiriybeler XI ásirde baslap baslangan. Ózbek folklorı úlgielerin ǵalabalıq túrde jazıp alıw, toplaw, baspadan shıǵarıw hám ilimiy tárepten izertleniw jumısları bolsa tikkeley XX ásirde birinshi shereginde baslandı. Xalqımızdıń kórkem óneri ásirler dawamında jaratılıp, awızdan – awızǵa, áwladtan – áwladqa, ustazdan shakirtke ótip kelgen jámáát dóretiwshiligi jemisi bolıp esaplanadı. Sebebi folklor shıǵarmaları bir adam tárepinen emes, bálkim pútkil bir jámáátte kórkem óner tájiriybesi tiykarında payda boladı hám jámáát tárepinen atqarılardı. Bazı bir folklor shıǵarmaları bolsa talantlı dóretiwshiler tárepinen jaratılıp, ózleriniń qalbi hám pikirleri, dástúrleri, úrp - ádetleri, isenimi, arzıw – niyetleri, tábiyat penen baylanıslı bolǵan múnásebetleri sóz etilgen bolardı. Qáwim hám urıw aǵzalarına maqul bolǵan bul shıǵarmalar awızdan – awızǵa ótip, jámáátte dóretiwshiligine aylangan. Folklorlıq shıǵarmalar usı taqılette jámiyetshilik arasında qalıplesip baradı hám ulıwma xalıqlıq múlkine aylanadı. Xalıq sazandeshisi (dástan aytıwshı, ertek aytıwshı, qosıq aytıwshı, qızıqshılar,) jámáát tárepinen jaratılǵan shıǵarmalardı tek ǵana sózbe – sóz atqarmay oǵan uqsatadı. Sonıń ushında atqarılatuǵın shıǵarmalardı barlıq waqıtta “xalıqtiki”, dep tán alınadı.

Jeke atqarıwshı qanshelli dárejede talantlı bolıwına qaramastan xalıq dóretiwshiliginiń dástúrlerine boysınǵan, xalıq turmısı, xalıq pikiri hám talabına qolaylastırıwǵa háreket etken.

Bir sóz benen aytǵanda, folklor dástúrleri arasında aytılıp, jaratılıp, áwladan – áladqa ótiwshi dóretiwshilik úlgileri esaplanadı. Olarda folklorǵa tán tiykarǵı ózgesheliklerden biri awız eki dóretiwshilik tiykar sıpatında alınǵan, sebebi fólklor dástlep, awızeki jaratıladı, atqarıladı hám awız eki tárizde jasaydı. Xalıq awızeki dóretiwshiligi jazıw payda bolmasthan aldın júzege kelgen. Onıń jaratılıwı hám xalıq tárepinen tarqalıwı janlı awızeki dástúrler menen baylanıslı boladı. Folklorlıq shıǵarmalardıń uzaq hám ásirler dawamında awızeki jaratılıwı hám awızeki túrinde atqarılıwı onıń forması hám mazmunına tásir etpesten qalmaydı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.

9. Mojanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023.–Т. 4. –№. 1. –С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. –Т. 2.– №. 10.–С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH